

Experiencia de trabajo en equipo multidisciplinar para la creación de un proyecto de ingeniería en créditos optativos en la EETAC

Jesus Alcober, Antoni Oller, David Remondo
Departamento de Ingeniería Telemática

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC. BarcelonaTECH)

Esteve Terrades, 7, 08860 Castelldefels, Barcelona.

jesus.alcober@upc.edu, antoni.oller@upc.edu, remondo@entel.upc.edu

Resumen- Este trabajo presenta la experiencia de una asignatura de proyectos de ingeniería relativamente nueva; este año en su cuarta edición ya tenemos datos suficientes para extraer conclusiones sobre la consecución de sus objetivos y la aceptación que ha recibido por parte de los estudiantes. La novedad de esta asignatura optativa es, por un lado, la heterogeneidad del perfil de los estudiantes que la cursan, que pueden ser de aeronáutica, telemática o sistemas de telecomunicación; y, por otra parte, la visión desde tres ópticas totalmente distintas de un proyecto de ingeniería, como es el desarrollo de un proyecto concreto, la propuesta de un proyecto europeo, y una visión de negocio de los proyectos de ingeniería.

Palabras Clave: asignatura proyectos, ERP, telemática, aeronáutica, proyectos europeos,

I. INTRODUCCIÓN

Dentro de los estudios adaptados al Espacio Europeo Superior (EEES) de la Escola d'Enginyeria de Telecomunicacions i Aeroespacials de Castelldefels (EETAC) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC. BarcelonaTech) se han introducido aspectos relacionados al ciclo de vida de un proyecto de ingeniería a una asignatura optativa de 6 créditos ECTS denominada "Projectes d'Enginyeria" (PE). La motivación inicial fue aportar la experiencia del profesorado con amplia experiencia en la redacción y evaluación de propuestas, así como en proyectos de emprendimiento.

El objetivo de este trabajo es el de presentar nuestra experiencia en una asignatura optativa que se basa en un aprendizaje basado en proyectos (PBL), en el que la EETAC ya tiene una experiencia de casi 20 años [1][3] a lo largo de diferentes asignaturas en la escuela [4][5][6]. El proyecto es el foco principal de la asignatura que obliga como requerimiento que éste pueda ser viable en el mercado.

A continuación, se describe en primer lugar la organización de la asignatura. En segundo lugar, se presentan

resultados de encuestas de las últimas ediciones y por último las conclusiones obtenidas.

II. PROYECTOS DE INGENIERÍA

"Projectes d'enginyeria" (PE) es una asignatura optativa que se imparte en el cuarto curso del grado de Ingeniería Telemática, grado de Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación, grado de Ingeniería de Sistemas Aeroespaciales (mención aeropuertos y aeronavegación), así como en la doble titulación de grado en Ingeniería de Sistemas Aeroespaciales y Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación o Ingeniería Telemática y la doble titulación del grado de Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación y el grado de Ingeniería Telemática.

Los objetivos de la asignatura son los siguientes:

- Adquirir conocimientos avanzados de gestión de proyectos de ingeniería.
- Analizar y construir propuestas de proyectos tanto de financiación privada como pública.
- Diseñar una estructura empresarial que aborde un proyecto propuesto.
- Seguir el ciclo de vida de un proyecto: oportunidad, propuesta, proyecto.
- Analizar el resultado de un proyecto (coste/beneficio).
- Explicar y defender sus soluciones en presentaciones y memoria.

La asignatura ofrece competencias genéricas como el aprendizaje autónomo, la toma de decisiones y especialmente el trabajo en equipo.

Una de las principales riquezas de la asignatura es el carácter multidisciplinar de los alumnos matriculados ya que pueden tener diferentes perfiles al provenir de los grados indicados anteriormente. Los perfiles con los que la asignatura

trabaja son tres: perfil *aero*, perfil de *sistemas*, perfil de *telemática*. Un alumno con un perfil *aero* proporciona al equipo conocimientos de necesidades y/o problemas por resolver en el sector aeroespacial. Un alumno con un perfil *sistemas* proporciona al equipo conocimientos de electrónica y comunicaciones. Un alumno con un perfil *telemática* proporciona al equipo conocimiento de comunicaciones, protocolos de comunicaciones y desarrollo de aplicaciones y servicios. Cuando se forman los grupos (4 o 5 alumnos) se intenta mantener esta dispersión y se evitan grupos con un único perfil. La potencialidad de los equipos de trabajo con estos perfiles hace que los proyectos que se puedan llevar a cabo sean altamente motivadores y originales ya que son los propios alumnos que proponen el proyecto a trabajar durante el curso. Estos proyectos pasarán por el filtro del profesorado de la asignatura.

La asignatura se viene impartiendo desde el cuatrimestre de primavera del 2017 y únicamente una vez al año. Durante estos cursos en que se ha impartido la asignatura se ha trabajado en proyectos de diversa índole que han sido propuestos por los alumnos con la guía del profesorado. Por ejemplo, en un proyecto para optimizar el seguimiento del equipaje de los viajeros en los aeropuertos y evitar sus pérdidas. Otro proyecto destacado, fue un dispositivo físico que detecta colisiones en vehículos móviles, que podrían ser autónomos, y establece una comunicación hacia un sistema de control de emergencias. En el presente curso se están trabajando en tres nuevos proyectos. Un primer proyecto propone la construcción de una biosfera para hacer experimentación científica. Un segundo proyecto, un dispositivo para la carga de vehículos eléctricos en marcha y una aplicación para poner en común usuarios que realizan trayectos comunes. El último proyecto propone la construcción de un piloto automático para el funcionamiento para aviones en tierra.

PE se organiza en tres partes que tienen un peso equivalente. En una primera parte se trabaja en la construcción de propuestas de proyectos de financiación pública y privada. En una segunda parte se trabaja en la gestión de proyectos de ingeniería desde un punto de vista de negocio y la tercera parte de la asignatura se simula la ejecución de un proyecto de ingeniería, su seguimiento y control.

A. Construcción de propuestas de proyectos de financiación pública y privada

Esta primera parte de la asignatura de “Proyectos de ingeniería” trata de la presentación y evaluación de propuestas de proyectos en convocatorias competitivas de entidades públicas. El motivo de incluir esta temática viene de la constatación del hecho de que muchos ingenieros, en su vida profesional, no solo habrán de participar en proyectos ya definidos, sino que en muchos casos podrán tener un papel – muchas veces fundamental- en la presentación de propuestas para su financiación. Tanto en el caso de empresas innovadoras en el sector privado, como en el de universidades o centros de investigación públicos, estas convocatorias provienen de entidades públicas en la mayoría de los casos. En nuestro entorno, y para el caso de proyectos de investigación o innovación, una buena parte de la financiación está basada en convocatorias competitivas de los programas de la Comisión europea. Por tanto, en esta parte de “Proyectos de

ingeniería” se pretende que el estudiante adquiera familiaridad, a través de un ejercicio práctico, con el procedimiento de presentación de propuestas para este tipo de convocatorias, con el fin de que pueda servirle en su futuro trabajo para tener mayores probabilidades de éxito. También se considera que dicha experiencia pueda ser muy útil para la presentación de propuestas en otros contextos, como por ejemplo en las propuestas nacionales.

En el desarrollo de las actividades, los estudiantes trabajan en grupos para proponer un proyecto en una convocatoria real de la Comisión europea. La convocatoria que se les propone es del programa FET (Tecnologías Futuras y Emergentes), ya que es totalmente abierto en cuanto a temática, requiere un grado importante de innovación y posee un carácter multidisciplinar. La libertad temática facilita que trabajen estudiantes de diferentes grados en grupo, promoviendo también la creatividad e iniciativa personal del estudiante; por otro lado, el carácter multidisciplinar facilita la construcción de la propuesta en la mayor parte de los casos. En la preparación de la propuesta, se contempla que el grupo de estudiantes construya un consorcio de entidades participantes –ficticias o reales- que sean relevantes para la ejecución del proyecto.

Esta parte de “Proyectos de ingeniería” no solo contempla la preparación de la propuesta de proyecto, sino que también a cada estudiante se le requiere efectuar una evaluación de una propuesta de acuerdo con los baremos de evaluación de una convocatoria de la Comisión Europea. Además, el estudiante realiza dicha evaluación incluyendo las dos fases en que se realizan las evaluaciones técnicas por los expertos contratados por la Comisión Europea. La primera fase de evaluación es individual: el estudiante propone una serie de calificaciones de acuerdo con los baremos establecidos y adjunta un informe motivando sus calificaciones de forma detallada. En la segunda fase de evaluación, se reúne a los estudiantes que han evaluado una misma propuesta en una sesión de concertación, en la cual se han de poner de acuerdo en una calificación conjunta para cada uno de los aspectos analizados.

B. Gestión de proyectos de Ingeniería

La segunda de las tres partes de la asignatura de “Proyectos de ingeniería” trata de proporcionar una visión global del proyecto desde el punto de vista de negocio, es decir, si el proyecto va a tener beneficios o pérdidas y cuáles son las herramientas para analizarlo. Por tanto, el estudiante debe calcular cuáles son los ingresos del proyecto, y cómo puede conseguir estos ingresos y cuáles son los costes del proyecto.

Para ello se utiliza un software de código abierto llamado Odoo [2]. Es un ERP (Enterprise Resource Planning) muy extendido que cuenta con más de dos millones de usuarios en todo el mundo. Se instalan los siguientes módulos: empleados, proyecto, hojas de trabajo, CRM (Customer Relationship Management), ventas, compras, web y contabilidad.

Se le proporciona a cada estudiante una cuenta de usuario con permisos de administrador, de forma que se pueden crear ellos mismos como empleados y se asignan un coste por hora de 10 € Previamente, se ha discutido qué significa este precio por hora respecto a la nómina correspondiente a recibir. Y se aprovecha para explicar los distintos conceptos de una nómina

como son el sueldo base, la retención del IRPF y la Seguridad Social pagada por el trabajador y por la empresa.

Posteriormente se pide que creen un proyecto dentro para desarrollar la propuesta del proyecto europeo que se ha explicado previamente, así como las distintas tareas a realizar para llevar a cabo este proyecto. Las características principales de cada tarea son el nombre de la persona responsable y el tiempo estimado de ejecución en horas.

Durante la duración de todo el proyecto se les pide a todos los estudiantes que semanalmente reporten las horas de trabajo invertidas para llevar a cabo el proyecto.

Al cabo de un mes de iniciado el proyecto, podemos analizar el coste desde el punto de vista económico.

En ese momento también estamos preparados para ver quién es el potencial cliente que podría necesitar nuestros servicios para llevar a cabo esta propuesta de proyecto. Por tanto, hay una sesión en la cual se analiza el cliente potencial, y utilizando el módulo CRM se explica todo el proceso de venta. Se crea una iniciativa que se convierte en oportunidad y la hacen evolucionar por todo el proceso hasta que envían un presupuesto al cliente, que una vez negociado, éste acepta, y se crea una orden de venta, que una vez confirmada ya podemos pasar a facturar, y por último cobrar.

	+ Total		
	Count	Effective Hours	Planned Hours
- Total	22	144.00	189.50
- Propuesta de proyecto europeo: BIMARS	20	108.50	135.50
+ Completar el tercer apartado de la propuesta: Implementación	1	20.00	20.00
+ Invoice and sales class	1	15.00	15.00
+ Definición del proyecto	1	12.00	12.00
+ Escoger un tema para la propuesta europea	1	12.00	12.00
+ Comprobar pautas de corrección	1	10.50	10.50
+ Purchase process and websites class	1	8.50	18.00
+ Sales	3	4.00	4.00
+ Abstract, Targeted breakthrough, Long term vision and Objectives	1	3.00	3.00
+ Expected impacts	1	3.00	3.00
+ Measures to maximise impact	1	3.00	3.00
+ Novelty, level of ambition and foundational character	1	3.00	3.00
+ Relation to the work programme, Interdisciplinary nature	1	3.00	3.00
+ Report of Purchases class	1	3.00	

Fig. 1. Métricas sobre las tareas más costosas en tiempo. Captura proporcionada por un estudiante como entregable.

Como ejercicio se les pide que facturen mensualmente los trabajos realizados y también que realicen el proceso de cobro de las facturas.

	+ February 2019		+ March 2019		+ April 2019		+ May
	Duration (Hour(s))	Amount	Duration (Hour(s))	Amount	Duration (Hour(s))	Amount	
- Total	24:00	-240.00	67:00	-670.00	50:00	-500.00	
+ gisela.rosado	04:00	-40.00	11:30	-115.00	18:00	-180.00	
+ Aitor salas	04:00	-40.00	11:30	-115.00	10:30	-105.00	
+ Marc Klingenberg	04:00	-40.00	11:00	-110.00	08:00	-80.00	
+ javier.fernandez.costas	04:00	-40.00	12:30	-125.00	04:30	-45.00	
+ Miguel Martín Gómez	04:00	-40.00	08:00	-80.00	07:00	-70.00	
+ Alejandro Guerra	04:00	-40.00	12:30	-125.00	02:00	-20.00	

Fig. 2. Métricas sobre las horas trabajadas por empleado. Captura proporcionada por un estudiante como entregable.

Puesto que en la orden de venta ya aparece el ingreso para este proyecto, los estudiantes son capaces de analizar cuál va a ser el beneficio neto.

Fig. 3. Web del grupo 1 [6]

En sesiones posteriores, los estudiantes aprenden el proceso de compras mediante el módulo correspondiente. Así como analizar qué información pueden presentar en una página web, Fig 3, mediante el módulo web. Para ello han tenido que reflexionar sobre su portfolio de servicios. Hay una última sesión en la cual analizan todas las métricas generadas por el ERP, Fig 1, 2 y 4, y que permitiría la toma de decisiones clave para su éxito.

	+ Total			
	Count	Expected Revenue	Prorated Revenue	Days to Close
- Total	21	67,260.00	67,260.00	10.00
+ alejandro.guerra.mentruit	1	36,000.00	36,000.00	0.00
+ gisela.rosado	1	15,000.00	15,000.00	1.00
+ marc.klingenberg	2	12,000.00	12,000.00	0.00
+ miguel.martin.gomez	2	4,100.00	4,100.00	9.00
+ javier.fernandez.costas	1	100.00	100.00	0.00
+ aitor.salas	1	60.00	60.00	0.00

Fig. 4 Estadísticas del CRM. Captura proporcionada por un estudiante como entregable.

C. Ejecución de un Proyecto de Ingeniería

Durante el curso, los alumnos deben definir una propuesta de proyecto que pasará por un estricto proceso de evaluación. Si la propuesta es finalmente aceptada pasará a la fase de ejecución y posteriormente se propone como desafío a los alumnos, preparar la estructura empresarial para poner en marcha un servicio o producto al mercado. El trabajo se focalizará en dos aspectos. En un primer lugar, las necesidades TIC de la compañía (p.ej un ERP) y por otro lado, las necesidades de infraestructura tecnológica para ofrecer el producto y servicio conceptualizado en la propuesta de proyecto.

Para ambas necesidades, se presenta a los alumnos la metodología Devops [8] que define los procesos dentro de una empresa para lanzar productos de forma continuada. Dicha metodología se basa en establecer canales eficaces de

comunicaciones entre los equipos de desarrollo, operaciones y control de calidad. Adicionalmente la metodología devops propone el uso de herramientas que consoliden el objetivo anteriormente descrito: el sistema de control de versiones GIT, integración continua, control de calidad, etc.

Respecto a las necesidades TIC del servicio o producto a desarrollar, cabe destacar que, aunque se deja libertad al grupo de alumnos definir un proyecto que solucione un problema de su elección, siempre se plantea como requisito que exista una cierta computación ya sea en la nube o en equipos en local. Por este motivo, se trabajan diferentes escenarios de computación en la nube y se complementa la metodología devops con el despliegue de servicios basado en contenedores [9]. Respecto a las necesidades TIC de la organización, se proporciona unas guías para el despliegue, basado también en contenedores, de las aplicaciones TIC de la organización: ERP, herramientas de gestión documental, etc.

III. EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

Como parte de la evaluación de la asignatura se realizan un conjunto de trabajos que el profesorado solicita para asimilar los contenidos teóricos y fundamentalmente prácticos enfocados en el proyecto. Al finalizar el curso, los alumnos deben presentar una memoria (la propuesta generada) así como defender su trabajo públicamente delante de un tribunal.

Para concluir la asignatura, después de la entrega y defensa final, se pide que cada alumno valore su propia contribución y la de todos tus compañeros (en una escala de 0 a 5) de acuerdo con los criterios siguientes, añadiendo a la valoración los comentarios que estimen oportunos en un cuestionario SEEQ (Students Evaluation of Educational Quality) [7].

Los resultados de la encuesta de valoraciones de los alumnos pueden verse en el siguiente gráfico (fig 5). La muestra es la matrícula de los alumnos de tres ediciones realizadas hasta el momento (60 alumnos).

Fig. 5. Resultados de la encuesta de valoración de la asignatura de PE en el curso de primavera 2019

Por otra parte, también se solicita a los alumnos una valoración sobre la asignatura en los siguientes criterios (en una escala de 0 a 5):

- Criterio #1: Ha realizado una parte equitativa del trabajo.
- Criterio #2: Siempre ha estado disponible para ayudar a los demás.
- Criterio #3: Ha tenido siempre una actitud constructiva.
- Criterio #4: Siempre ha hecho el trabajo comprometido y lo ha hecho bien.

- Criterio #5: Sus propuestas e iniciativas han contribuido a mejorar el resultado.

IV. CONCLUSIONES

En este artículo se ha descrito la asignatura optativa Proyectos de Ingeniería, proporcionando detalles de su heterogeneidad de estudiantes matriculados, así como su multidisciplinariedad en los temas tratados. El resultado obtenido por las encuestas de satisfacción dentro de las asignaturas, así como las que la escuela realiza cada curso muestran, en primer lugar, el alto grado de motivación que se genera en los alumnos; esta motivación se traduce en una importante dedicación como demuestran las propias encuestas y los resultados de evaluación. En segundo lugar, esta visión global no sólo técnica, sino práctica, con propuesta europea y visión de negocio, proporciona un resultado que cumple con los objetivos establecidos desde su concepción.

Finalmente, los autores tienen en mente ajustar la asignatura para poder participar en un reto real aprovechando las sinergias que proporciona el parque mediterráneo de la tecnología (PMT) que ubica la incubadora de la agencia europea espacial: ESA Business Incubation Centre Barcelona (ESA BIC Barcelona). De hecho, ya se han producido reuniones para analizar la viabilidad de esta acción.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) y al Departamento de Ingeniería Telemática (ENTEL) por su apoyo en este trabajo.

REFERENCIAS

- [1] Alcober, J., Ruiz, S., y Valero, M. (2003). Evaluación de la implantación del aprendizaje basado en proyectos en la EPSC (2001-2003). XI Congreso universitario de innovación educativa en enseñanzas técnicas.
- [2] A. Ganesh, K. N. Shanil, C. Sunitha and A. M. Midhundas, "OpenERP/Odoo - An Open Source Concept to ERP Solution," 2016 IEEE 6th International Conference on Advanced Computing (IACC), Bhimavaram, 2016, pp. 112-116. doi: 10.1109/IACC.2016.30
- [3] S. Machado, R. Messeguer, A. Oller, A. Reyes, D. Rincón, J. Yúfera, "On the impact of PBL-based teaching techniques in an optional course, on distributed applications". International Conference on Engineering and Computer Education (ICECE). Madrid, Nov. 2005. CD p. 1-6.
- [4] S. Machado, R. Messeguer, A. Oller, A. Reyes, D. Rincón, J. Yúfera, "Recomendaciones para la implantación del PBL en créditos optativos basadas en la experiencia en la EPSC". XI Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática JENUI, Madrid, Julio 2005, p. 21-28. Revista CIDUI 2014 ISSN: 2385-6203 11 www.cidui.org/revistacidui
- [5] S. Machado, A. Oller, E. Rodríguez, D. Rincón, J. Yúfera. "Integración de técnicas de e-learning en un bloque docente de enseñanza presencial sobre aplicaciones distribuidas". 6a. Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática. International Institute of Informatics and Systemics, Orlando (USA) 2007, p. 200-204.
- [6] A. Oller, D. Rincon, J.M. Yúfera. "Evaluación del impacto de técnicas docentes modernas en el desarrollo profesional de estudiantes de telemática". IX Jornadas de Ingeniería Telemática JITEL, Universidad de Valladolid, septiembre 2010
- [7] H.W. Marsh, "SEEQ: A reliable, valid, and useful instrument for collecting students' evaluations of university teaching", British Journal of Educational Psychology, 1982, 52, 77-95.
- [8] J. Davis, R. Daniels, "Effective DevOps". O'Reilly Media, 2016
- [9] A. Mouat "Using Docker". O'Reilly Media, 2015